

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Умарова Сания Калбаевна

преподаватель кафедры Узбекского и иностранных языков
Ташкентского филиала Самаркандского университета ветеринарной
медицины, животноводства биотехнологии.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные приёмы и методы организации учебного процесса через дифференцированный подход к обучающимся на занятиях русского языка. Глубоко раскрываются пути решения реализации требований учебной программы и роль преподавателя при решении задач госпрограммы образования. Приводятся ряд противоречий, с которыми столкнулись преподаватели при реализации данного метода. А также выявляют возможность решения данных противоречий через реализацию ряда целей и задач.

Ключевые слова: результаты, дифференцированный, эффект, цели, задачи, фронтальный, индивидуальный, уровневый, уравниловка, усреднение.

Annotation: The article discusses effective techniques and methods for organizing the educational process through a differentiated approach to students Russian language classes. The ways of solving the implementation of the requirements of the curriculum and the role of the teacher in solving the problems of the state education program are deeply revealed. A number of contradictions that teachers encountered when implementing this method are given. They also identify the possibility of resolving these contradictions through the implementation of a number of goals and objectives.

Keywords: results, differentiated, effect, goals, objectives, frontal, individual, level, equalization, averaging.

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе.

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной формой организации учебного процесса. И для того чтобы реализовать требования, предъявляемые Госпрограммой, урок должен стать новым, современным.

Задача учителя не просто формировать и развивать необходимые качества, но и взаимодействовать со средой, в которой растёт ребёнок. Дать обучающимся возможность делать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести ответственность за этот выбор, а не давать готовое. Для выстраивания новой системы работы и достижения качественных результатов учебной деятельности целесообразно использовать наиболее эффективные приёмы и формы её организации:

1. Использование дифференцированных заданий.
2. Включение в образовательный процесс ИКТ.
3. Использование метода проектов.

Роль уровневой дифференциации обучения на занятиях русского языка в повышении качества образования при переходе на новый уровень образования строится на основе уровня подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.

Уровневая дифференциация относится к адаптивным технологиям, то есть к таким, которые обеспечивают конструирование адаптивной образовательной среды, предусматривающей в свою очередь:

- создание благоприятного психологического климата на занятии и условий активного учения каждого обучаемого;
- использование учебного времени с максимальной пользой для студента в соответствии с его индивидуальными способностями;

- взаимосвязанную деятельность преподавателя и студента.

Проблемы и противоречия, требующие решения.

Чаще всего преподаватель работает в группе, где собраны студенты с разным уровнем подготовленности, разными способностями. Обучаемые по-разному усваивают материал, по-разному относятся к тому, что надо узнать, понять, усвоить, запомнить. Поэтому даже самый методически совершенное занятие не обязательно будет успешным. Согласимся с известным психологом Н. А. Менчинской в том, что «эффект обучения зависит не только от его содержания и методов, но и от индивидуальных особенностей личности обучаемого».

Занимаясь разработкой и отработкой системы обучения русскому языку, преподаватели столкнулись с рядом противоречий между:

-необходимостью дать качественное образование всем обучающимся и большим разрывом в уровнях их подготовленности, способностей к освоению русского языка, мотивации изучения предмета, физического и психического здоровья;

-несоответствием между фронтальными формами обучения и индивидуальным типом учебно-познавательной деятельности обучаемого;

-необходимостью углубления знаний способных студентов, развития их творческого потенциала и отсутствием условий для индивидуальной работы с каждым обучаемым.

Решение данных противоречий возможно через реализацию следующих целей и задач:

Цели и задачи дифференцированного обучения:

- обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;
- приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп учащихся;
- содействие выполнению учебных программ каждым обучающимся;
- предупреждение неуспеваемости обучающихся;

- формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого обучаемого;
- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов;
- формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества.

Прогнозируемый результат:

- повышение познавательного интереса к предметам гуманитарного цикла и качества знаний обучающихся;
- развитие устной и письменной речи, творческого мышления, индивидуальных способностей учащихся;
- приобретение навыков исследовательской работы.

2. Реферативная часть

2.1. Теоретическое обоснование. Вопрос о дифференцированном обучении хорошо разработан теоретически. Изучен опыт учителей, работающих по технологии уровневой дифференциации, проанализированы и внедрены в педагогическую практику некоторые положения следующих работ:

- «Социально-воспитательные технологии» Г.К. Селевко;
- «Дифференциация обучения: за и против» И.М. Осмоловской;
- «Дифференцированная работа с обучающимися на уроках русского языка» Т.К. Донской;
- «Дифференцированное обучение как средство воспитания интереса к занятиям русского языка» Е.Л. Парфеновой;
- «Образовательная технология: от приема до философии» В.В. Гузеева;
- «Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация» Н.П. Гузика;
- «Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов» В.В. Фирсова.

Полученная теоретическая база способствовала автору построению собственной системы обучения русскому языку на основе следующих концептуальных положений уровневой дифференциации:

- учет факторов, которые обуславливают неуспеваемость школьников (пробелы в знаниях, пониженная работоспособность и др.);

- базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы знаний», предназначенных для изучения в школе.

Ведь существенно не только то, что изучалось, сколько то, что реально усвоено обучаемыми. Поэтому его следует описывать в терминах планируемых результатов обучения, доступных проверке и контролю за их достижением;

- обязательность базового уровня для всех обучающихся означает, что совокупность планируемых обязательных результатов обучения должна быть реально выполнима, т.е. посильна и доступна абсолютному большинству школьников. Кроме того, вся система планируемых обязательных результатов должна быть заранее известна и понятна студенту (принцип открытости обязательных результатов);

- признание права студента на выбор уровня обучения;

- принцип мини - макс (психолог А.Н. Леонтьев).

Нужно давать максимум, чтобы усвоить минимум;

- психологическая установка для обучающихся - возьми столько, сколько сможешь, но не меньше обязательного.

Содержательная основа уровневой дифференциации — наличие нескольких вариантов программ учебной дисциплины, отличающихся глубиной и объёмом материала. Студентам с различными типами проблем предлагается усвоить адекватную программу (вариант). При этом целевая установка учебного процесса изменяется от ориентировки на усвоение всего, что даёт наиболее полный вариант программы, к установке «возьми, сколько ты можешь и хочешь, но не меньше обязательного». Это имеет следующие преимущества:

- исключаются уравниловка и усреднение;

- повышается уровень мотивации учения в сильных группах;

- в группе, где собраны студенты с равными способностями, легче учиться;

- создаются щадящие условия для слабых;

- у преподавателя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному;
- отсутствие в группе отстающих позволяет не снижать общий уровень преподавания;
- появляется возможность более эффективно работать с трудными ребятами, плохо адаптирующимися к общественным нормам;
- реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;
- повышается уровень Я-концепции студента: сильные утверждают в своих способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех, избавиться от комплекса неполноценности.

Различают следующие виды дифференциации:

- региональную — по типу школ (спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, частные школы, комплексы);
- внутришкольную (уровни, профили, отделения, углубления, уклоны, потоки); И в параллели (группы и классы различных уровней: гимназические, классы компенсирующего обучения и т.д.);
- межклассную (факультативные, сводные, разновозрастные группы); - внутриклассную, или внутрипредметную (группы в составе класса). К внутренней дифференциации иногда относят и деление группы на любые, даже разнородные группы. Итак, в основе данной концепции лежит анализ работы с группами в составе одного класса (внутриклассная дифференциация учащихся).

Уровневая дифференциация внутри одного класса.

Принципы такого деления подробно рассмотрены в работе Т. К. Донской. Она делит учащихся на три основных группы:

I вариант – школьники с устойчивой высокой успеваемостью, имеющие достаточный фонд знаний, высокий уровень познавательной активности, развитые положительные качества ума: абстрагирование, обобщение, анализ, гибкость мыслительной деятельности. Они гораздо меньше, чем другие,

утомляются от активного, напряженного умственного труда, обладают высоким уровнем самостоятельности.

II вариант - школьники со средними учебными возможностями. При работе с этой группой главное внимание необходимо уделять развитию их познавательной активности, участию в разрешении проблемных ситуаций (иногда с тактичной помощью преподавателя), воспитанию самостоятельности и уверенности в своих познавательных возможностях.

Значительную трудность для преподавателя при подготовке к дифференцированной работе представляет третья группа (III вариант) аудитория – с пониженной успеваемостью.

Ещё К. Д. Ушинский, писал: «Такое деление класса/группы на группы, из которых одна сильнее другой, не только не вредно, но даже полезно, если наставник умеет, занимаясь с одной группой сам, дать двум другим полезное самостоятельное упражнение». Поэтому каждый класс/группу можно разделить на три группы: обучаемые с высокими - средними — низкими учебными возможностями.

Критериями деления обучающихся на группы являются:

- объём имеющихся знаний;
- культура умственного труда;
- уровень познавательной активности;
- способность к абстрактному мышлению;
- умение анализировать и обобщать;
- утомляемость от интеллектуальной деятельности;
- уровень самостоятельности;
- уровень работоспособности (желание и умение учиться).

Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы реализовывать творческие возможности всех учащихся, поэтому

работа с сильными учениками должна идти не по пути увеличения объёма заданий, а за счёт разнообразия заданий.

Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому ученику работать в своем оптимальном темпе, даёт возможность справиться с заданиями, формирует положительные мотивы учения.

Список литературы.

1. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. М.: Народное образование, 2002.

2. Парфенова Е. Л. Дифференцированное обучение как средство воспитания интереса к урокам русского языка. // Журнал «Русский язык в школе», 2005, № 3.

3. Федорова М.В. Уроки-семинары в системе изучения русского языка в школе (5-9 классы). Методическое пособие. - СПб.: «Паритет», 2004.

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

5. Адылова, Т. Б. Дифференцированное обучение на уроках русского языка и литературы / Т. Б. Адылова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 12.1 (116.1). — С. 13-14. — URL: <https://moluch.ru/archive/116/31472/> (дата обращения: 29.10.2024).